

VACINA DA GRIPE

VACINAR É PROTEGER
VOCÊ E QUEM VOCÊ AMA

O QUE É GRIPE

A GRIPE É UMA DOENÇA CAUSADA PELO
VÍRUS INFLUENZA.

ELA PODE CAUSAR:

- FEBRE
- TOSSE
- DOR NO CORPO
- CANSAÇO
- FALTA DE AR

EM ALGUNS CASOS, PODE EVOLUIR PARA
FORMAS GRAVES E LEVAR À INTERNAÇÃO.

POR QUE SE VACINAR?

A VACINA:

- REDUZ O RISCO DE COMPLICAÇÕES;
- DIMINUI INTERNAÇÕES;
- PROTEGE CRIANÇAS, IDOSOS E GESTANTES;
- AJUDA A EVITAR SURTOS DE GRIPE;
- NÃO CAUSA GRIPE.

VACINAR É SALVAR VIDAS!

GRUPO PRIORITÁRIOS

OS GRUPOS PRIORITÁRIOS SÃO AS PESSOAS
QUE TÊM MAIOR RISCO DE APRESENTAR
COMPLICAÇÕES GRAVES CAUSADAS PELA
GRIPE.

POR ISSO, ESSAS PESSOAS RECEBEM
ATENÇÃO ESPECIAL DURANTE A CAMPANHA
DE VACINAÇÃO.

FAZEM PARTE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS:

- CRIANÇAS PEQUENAS
- IDOSOS
- GESTANTES E PUÉRPERAS
- PROFISSIONAIS DA SAÚDE
- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
- PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS

SOBRE A CAMPANHA COMO FUNCIONA?

1ª ETAPA
INÍCIO DA VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE.

2ª ETAPA
REFORÇO DA CAMPANHA E INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS.

3ª ETAPA
ÚLTIMO PERÍODO PARA SE VACINAR ANTES DO INVERNO, ÉPOCA DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO VÍRUS.

⚠ Quanto antes você se vacinar, maior será sua proteção durante os meses mais frios do ano.

TENHO QUE TOMAR A VACINA TODO ANO?

O VÍRUS DA GRIPE SOFRE MUDANÇAS FREQUENTES AO LONGO DO TEMPO. POR ISSO, A VACINA É ATUALIZADA TODOS OS ANOS PARA PROTEGER CONTRA OS VÍRUS QUE MAIS CIRCULAM NAQUELE PERÍODO.

Mesmo quem tomou a vacina no ano passado deve se vacinar novamente.

DESMISTIFICANDO

A vacina causa gripe?

MITO!

A VACINA É FEITA COM VÍRUS INATIVADO E NÃO CAUSA GRIPE. ALGUMAS PESSOAS PODEM PEGAR UM RESFRIADO OU ENTRAR EM CONTATO COM O VÍRUS ANTES DA PROTEÇÃO DA VACINA FAZER EFEITO, O QUE GERA CONFUSÃO.

A vacina é segura?

SIM!

ELA AJUDA A PREVENIR FORMAS GRAVES DA GRIPE E REDUZ O NÚMERO DE INTERNAÇÕES.

ONDE TOMAR A VACINA?

🏠 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)

📍 POSTOS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO

LEVE:

- DOCUMENTO COM FOTO;
- CARTÃO DO SUS;
- CARTÃO DE VACINAÇÃO (SE TIVER).

Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus e maior a proteção da comunidade

BRASIL. Ministério da Saúde. Gripe (influenza). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2026]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gripe-influenza>. Acesso em: 21 maio 2026.

AUTORES

Clara Mende Faria

Gustavo Gonçalves Vieira

Lais Barcelos de Oliveira

Maria Eduarda Machado Rocha da Silva

Esp. Thiago de Deus Cunha

Me. Everton Edjar Atadeu da Silva

Me. Maria Beatriz Devoti Vilela

Dra. Natália de Fátima Gonçalves Amâncio

Dra. Priscila Capelari Orsolin

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20329617>

